

SZABADKA
СУБОТИЦА
2017

A MAGYAR TANNYELVŰ
TANÍTÓKÉPZŐ KAR 2017-ES
TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁINAK
TANULMÁNYGYŰJTEMÉNYE

ЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНИХ
КОНФЕРЕНЦИЈА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 2017

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA
SVEUČILIŠTE U NOVOM SADU UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI
UNIVERSITY OF NOVI SAD HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY, SUBOTICA

TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY
ЗБОРНИК РАДОВА
ZBORNIK RADOVA
BOOK OF SELECTED PAPERS

Szabadka – Суботица – Subotica
2017

XI. nemzetközi tudományos konferencia
VI. módszertani konferencia
IV. IKT az oktatásban konferencia

11. међународна научна конференција
6. методичка конференција
4. „ИКТ u образовању“ конференција

11. međunarodna znanstvena konferencija
6. metodička konferencija
4. „ИКТ u obrazovanju” konferencija

11th International Scientific Conference
6th International Methodological Conference
4th ICT in Education Conference

Kiadó
Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Издавач
Универзитет у Новом Саду
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

Izdavač
Sveučilište u Novom Sadu
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Publisher
University of Novi Sad
Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica

Felelős szerkesztő / Одговорни уредник
Odgovorni urednik / Editor-in-chief
Josip Ivanović

Szerkesztők / Уредници / Urednici / Editors
Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh

Tördelőszerkesztő / Технички уредник
Tehnički urednik / Layout editor
Attila Vinkó, Zsolt Vinkler

+381 (24) 624 424
magister.uns.ac.rs
office@magister.uns.ac.rs

978-86-87095-76-2

A konferencia elnöke

Josip Ivanović, dékán

Председавајући конференције

Јосип Ивановић, декан

Predsjedatelj konferencije

Josip Ivanović, dekan

Conference Chairman

Josip Ivanović, Dean

**SZERVEZŐBIZOTTSÁG / ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANIZACIJSKI
ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE**

Elnökök / Председници / Predsjednici / Chairmens

Éva Borsos, University of Novi Sad, Serbia

Ferenc Németh, University of Novi Sad, Serbia

Zsolt Námesztovszki, University of Novi Sad, Serbia

**A szervezőbizottság tagjai / Чланови организационог одбора /
Članovi Organizacijskoga odbora / Members of the Organizing Committee**

Ottó Beke, University of Novi Sad, Serbia

Éva Borsos, University of Novi Sad, Serbia

Eszter Gabrić, University of Novi Sad, Serbia

Szabolcs Halasi, University of Novi Sad, Serbia

Katalin Hegedűs, University of Novi Sad, Serbia

Rita Horák, University of Novi Sad, Serbia

Nóra Sós, University of Novi Sad, Serbia

Zsolt Vinkler, University of Novi Sad, Serbia

Attila Vinkó, University of Novi Sad, Serbia

**A konferencia szerkesztőbizottsága / Уреднички одбор конференције
Urednički odbor konferencije / Conference Editorial Board**

Ferenc Németh, University of Novi Sad, Serbia
(International Scientific Conference)
Éva Borsos, University of Novi Sad, Serbia
(International methodological conference)
Zsolt Námesztovszki, University of Novi Sad, Serbia
(ICT in education conference)

**TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG / НАУЧНИ И ПРОГРАМСКИ
ОДБОР / ZNANSTVENI I PROGRAMSKI ODBOR / SCIENTIFIC AND
PROGRAMME COMMITTEE**

Elnök / Председник / Predsjednik / Chairmen
Ferenc Németh, University of Novi Sad, Serbia

**A tudományos programbizottság tagjai / Чланови научног и програмског
одбора / Članovi znanstvenog i programskog odbora / Members of the Programme
Committee:**

Milica Andevski, University of Novi Sad, Serbia
László Balogh, University of Debrecen, Hungary
Edmundas Bartkevičius, Lithuanian University, Kauno, Lithuania
Stanislav Benčič, University of Bratislava, Slovakia
Annamária Bene, University of Novi Sad, Serbia
Emina Berbić Kolar, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
Rózsa Bertók, University of Pécs, Hungary
Radmila Bogosavljević, University of Novi Sad, Serbia
Éva Borsos, University of Novi Sad, Serbia
Milenko Brkić, Herzegovina University, Mostar, Bosnia and Herzegovina
Spomenka Budić, University of Novi Sad, Serbia
Benő Csapó, University of Szeged, Hungary
Eva Dakich, La Trobe University, Melbourne, Australia
Zoltán Dévavári, University of Novi Sad, Serbia
Péter Donáth, Lőránd Eötvös University, Budapest, Hungary
Róbert Farkas, University of Novi Sad, Serbia
Dragana Francišković, University of Novi Sad, Serbia
Rita Horák, University of Novi Sad, Serbia
Josip Ivanović, University of Novi Sad, Serbia
Iren Gabrić Molnár, University of Novi Sad, Serbia
Olivera Gajić, University of Novi Sad, Serbia
Dragana Glušac, University of Novi Sad, Serbia
Beáta Grabovac, University of Novi Sad, Serbia
Noémi Görög, University of Novi Sad, Serbia
Szabolcs Halasi, University of Novi Sad, Serbia

Erika Heller, Lóránd Eötvös University, Budapest, Hungary
Hargita Horváth Futó, University of Novi Sad, Serbia
Éva Hózsá, University of Novi Sad, Serbia
Elvira Huszár, University of Novi Sad, Serbia
Marko Jurčić, University of Zagreb, Croatia
Szilvia Kiss, University of Kaposvár, Hungary
Anna Kolláth, University of Maribor, Slovenia
Cintia Kovács, University of Novi Sad, Serbia
Mitja Krajnčan, University of Primorska, Koper, Slovenia
Josip Lepeš, University of Novi Sad, Serbia
Imre Lipcsei, Szent István University, Szarvas, Hungary
Sanja Mandarić, University of Belgrade, Serbia
Pirkko Martti, University of Turku, Turun Yliopisto, Finland
Damir Matanović, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
Milan Matijević, University of Zagreb, Croatia
Erzsébet Mernyák, University of Novi Sad, Serbia
Vesnica Mlinarević, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
Margit Molnár, University of Pécs, Hungary
Zsolt Námesztovszki, University of Novi Sad, Serbia
Slavica Pavlović, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
Lidija Pehar, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Anđelka Peko, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
Valéria Pintér Krekić, University of Novi Sad, Serbia
Ivan Poljaković, University of Zadar, Croatia
Zoltán Poór, University of Pannonia, Veszprém, Hungary
Vlatko Previšić, University of Zagreb, Croatia
Zoran Primorac, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
Ivan Prskalo, University of Zagreb, Croatia
Ildikó Pšenáková, University of Trnava, Slovakia
Judit Raffai, University of Novi Sad, Serbia
János Vilmos Samu, University of Novi Sad, Serbia
László Szarka, University Jan Selyeho, Komárno, Slovakia
Svetlana Španović, University of Novi Sad, Serbia
Márta Takács, University of Novi Sad, Serbia
János Tóth, University of Szeged, Hungary
Katalin Varga Hajdicsné, Budapest Centre of Economic Vocational Training,
Budapest, Hungary
Vesna Vučinić, University of Belgrade, Serbia
Éva Vukov Raffai, University of Novi Sad, Serbia
Smiljana Zrilić, University of Zadar, Croatia
Julianna Zsoldos-Marchis, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

**A konferencija titkárnoje / Секретарица конференције / Tajnica konferencije /
Conference Secretary:**

Viola Nagy Kanász, University of Novi Sad, Serbia
Nóra Sós, University of Novi Sad, Serbia

CIP - Каталогизacija у публикацији
Библиотека Матице српске, НовиСад

371.13(082)

371.3(082)

37:004(082)

MAGYAR Tannyelvű Tanítóképző Kar. Nemzetközi Tudományos Konferencia (11 ; 2017 ; Szabadka)

Tanulmánygyűjtemény [Elektronski izvor] / [XI. Nemzetközi tudományos konferencia [és] VI. módszertani konferencia [és] IV. IKT az oktatásban konferencia] = Зборник радова / [11. међународна научна конференција [и] 6. методичка конференција [и] 4. "ИКТ у образовању" конференција] = Zbornik radova / [11. međunarodna znanstvena konferencija [и] 6. metodička konferencija [и] 4. "ИКТ u obrazovanju" konferencija] = Book of selected papers / [11th International Scientific Conference [and] 6th International Methodological Conference [and] 4th ICT in Education Conference ; szerkesztők Éva Borsos , Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh]. - Szabadka = Суботица = Subotica : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2017

Način dostupa (URL): <http://magister.uns.ac.rs/Kiadvanyaink/>

Način dostupa (URL): <http://magister.uns.ac.rs/Публикације/>. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Opis zasnovan na stanju na dan: 20.10.2017. – Radovi na маđ., срп., engl. i hrv. jeziku. - Lat. i ćir. – Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-86-87095-76-2

1. Módszertani konferencia (6 ; 2017 ; Szabadka)

2. IKT azoktatásbankonferencia (4 ; 2017 ; Szabadka)

- a) Учитељи - образовање - Зборници
- b) Васпитачи - образовање - Зборници
- c) Настава - Методика - Зборници
- d) образовање - Информационетехнологије - Зборници

COBISS.SR-ID 317911815

Bojana Perić Prkosovački

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

peric.bojana@gmail.com

RAZVOJNI PRISTUP U RADU SA MLADIMA KAO PRETPOSTAVKA INTERAKTIVNE NASTAVE

Sažetak

Suština razvojnog pristupa mladima je holističko sagledavanje njihovog razvoja u okviru konteksta u kome se nalaze i njihovo prihvatanje kao ogromnog potencijala društva. Razvojni pristup karakterišu dugoročna rešenja, prepoznavanje potreba i razvijanje programa u cilju da se pomogne mladima pri razvijanju njihovih punih potencijala.

Sa druge strane, u interaktivnoj nastavi polazna osnova je, takođe, interes učenika i svako učenje se povezuje sa prethodnim znanjem i ličnim iskustvom pojedinca. Ocenjuje se zadovoljstvo učenika preduzetim aktivnostima, motivisanost i zainteresovanost za rad i, konačno, individualni napredak - u poređenju sa njegovim početnim stanjem. Učenik se tretira kao celovita ličnost, a ne samo kao učenik.

U ovom radu pokušaćemo da razvojni pristup u radu sa mladima stavimo u funkciju interaktivne nastave i time da rasvetlimo neke od karakteristika omladinskog rada.

Ključne reči: omladinski rad, razvojni pristup u radu sa mladima, interaktivna nastava.

YOUTH DEVELOPMENT APPROACH AS A POSTULATION OF THE INTERACTIVE TEACHING

Summary

The essence of youth developmental approach is a holistic understanding of their development within the context in which they are located and their acceptance as the enormous potential of society. Development approach is characterized by long-term solutions, identifying needs and developing programs in order to help young people to develop their full potential.

On the other hand, the interactive teaching starting point is also the interest of the students and all learning is associated with prior knowledge and personal experience of the individual. It is estimated student satisfaction the activities undertaken, motivation and interest in work and, finally, individual progress is compared to its initial state. The student is treated as a complete person, not just as a student.

In this article, we will try to put youth developmental approach into function of the interactive teaching and to clarify some of the characteristics of youth work.

Keywords: youth work, youth developmental approach, interactive teaching.

Mladi danas

*„Ovo što sam bio, dakle dete, nisam više.
Ono što bi trebalo da budem, to ne želim da budem.
Ono što želim da budem, ne dozvoljavaju mi drugi.“
(Andevski, Gajić, Budić, 2012:5)*

Pojam „mladi” opisuje fazu života između detinjstva i odraslog doba. Mladost je posebno životno razdoblje u kojem se, uz biološko i psihološko sazrevanje, odvija i proces uključivanja pojedinca u društvenu zajednicu. Tokom tog razdoblja, od mladih se očekuje da razviju veštine i sposobnosti da bi mogli da preuzmu uloge u svim oblastima društvenog delovanja. Proces uključivanja pojedinca u društvo po pravilu traje dok se ne postigne primeren stepen socijalne autonomije, odgovornosti i samostalnosti. (Kapor-Stanulović, 2007:22)

Različite teorijske perspektive postavljaju pitanje da li se mladost definiše kao deo starenja ili kao faza života koja se teško definiše jer dete je onaj koji nije napunio 14 godina, adolescent onaj koji je napunio 14, ali ne i 18 godina, mladi punoletnik ima 18, ali još ne i 27, a mladi čovek je onaj koji nije navršio 27 godina. (Andevski i sar, 2012:5) Sa druge strane, mladost se postavlja kao „stanje duha, kao doživotni ideal, kao obećanje i kao glorifikacija“. (Andevski i sar, 2012:5-6)

Status mladih je neodređen. Odrasli se u nekim trenucima prema njima odnose kao prema deci, dok u nekim drugim trenucima traže od njih ozbiljnost odraslog čoveka.

Tinejdžer je termin koji je preuzet iz engleskog govornog područja (engl. *teengager*) i označava osobe čije godine starosti se u engleskom jeziku završavaju sa tin (engl. *teen*). Kod nas se ovaj termin koristi više kao zamena za osobu koja je u periodu adolescencije i obuhvata mlade koji imaju od 13 do 19 godina

Izraz *adolescent* nastaje od latinske reči *adolescere* i znači rasti, sazrevati, što znači da se osoba koja je adolescent razvija i sazreva i njen cilj je da naraste i sazri, a to odgovara životnom ciklusu o kojem govorimo. Međutim, ovaj termin ponekad može da dobije negativan prizvuk jer se smatra da adolescent ipak još uvek nije zreo, te se nailazi na nepoverenje i distancu. Adolescencija i pubertet se često koriste kao sinonimi, iako oni to nisu. Pubertet je skup fizičkih i psihofizičkih promena vezanih prvenstveno za sazrevanje reproduktivnih funkcija (ali i period psihološkog i socijalnog sazrevanja. Najčešće, adolescencija se definiše kao prelazni period između detinjstva i odraslosti, period u kome dolazi do intenzivnog rasta i sazrevanja, fizičkog i psihičkog. Kapor-Stanulović, 2007:32)

Mladi je termin koji je do sada najmanje korišćen. Asocira na nešto mlado, optimističko, novo, energično, pozitivno. Pojam *mladi* Ujedinjene nacije (UN) su definisale kao sva lica starosti od 15. do 24. godine. (Andevski i sar, 2012:54). Sam termin „mladi“ je najmanje korišćen, ali i najmanje određen. Dozvoljava uzrasna ograničenja i dopunu značenja, ali ima pozitivnu konotaciju, optimistički i obećavajući prizvuk. (Kapor-Stanulović, 2007:18)

Položaj mladih danas je dosta složen. Primetno je da period mladalaštva kao period između detinjstva i odraslosti, traje sve duže. Dok mladi biološki sazrevaju ranije, ekonomsku nezavisnost, kao konačan preduslov za ulazak u odraslo doba, stižu mnogo kasnije. Otvaraju im se novi horizonti – nepoznati ranijim generacijama; stoje im na raspolaganju mnoge mogućnosti od kojih treba da izaberu pravu, formiranje identiteta, osećaj slobode (ali ne potpune) – sve to zbunjuje jednu mladu osobu danas.

Jedan od važnijih obeležja novog doba su promene globalne ekonomije poslednjih 30 godina. Razvojem ekonomije „trećeg sveta“ razvija se pojam neograničene mobilnosti svih ljudi pa i mladih. Mladi, posebno radno orijentisani, nemaju cilj sticanja „doživotnog“ zaposlenja, već su orijentisani na brzo sticanje posla, napredovanje i čestu promenu posla. Takođe, konstantne inovacije informatičko-komunikacijsko potrošačkog društva mlade sa jedne strane oslobađa teritorijalne pripadnosti. Mladi počinju da razmišljaju globalno, jer mlada osoba kao konzument internetskog sadržaja ne vidi granice, različite tehnologije i aparati kao prenosna sredstva mladima omogućavaju pristup nesagledivim količinama informacija. Za mlade danas „biti na mreži“ je životni stil. (Dolby & Rizvi, 2008:6-8)

Kultura globalizacije društva omogućava veći procenat razmene informacija. Mladi nisu samo konzumenti internetskog sadržaja već su i kreatori, pojedinci koji postavljaju sadržaje, razmenjuju, najavljuju, dopunjuju.

Mladi se oslobađaju sa jedne strane ali zatvaraju, socijalizacija postaje virtuelna stvarnost. Postmodernisti poput Liotara (1984) i Bodrijar (1988), veruju da ulazimo u novo, postmoderno doba u kojem analiza društvene strukture gubi svoj smisao. Otuđenost, nepredvidivost, tranzicije, brzina društvenih promena, nesigurnost su uzroci asocijalnog ponašanja i individualizovanog života mladih. (Dolby & Rizvi, 2008:18)

Moderno doba globalizacije društva zahteva veštine kod mladih da se brzo prilagode novim okolnostima. Iako će sigurno biti mnogo mladih ljudi kojima će biti zahtevno da pronađu svoje način u životu odraslih, čini se da globalizacija razvija veštine za opstanak budućih generacija.

Društvene promene po prirodi utiču na porodicu, obrazovni sistem, zapošljavanje mladih pa i slobodno vreme mladih. Mladi ljudi koji pripadaju različitim društvena klasa, razlikuju se po mogućnostima u svim oblastima – od finansijske podrške porodice pa do kvaliteta provođenja slobodnog vremena. Složićemo se, u okolnostima raslojavanja društva današnjice, jednaka podrška svim mladima ne sme da izostane.

Koje su prednosti jednog društva da se sistematski bavi mladima?

Mladi su značajna uzrasna grupa sa više aspekata. Prvo, u periodu adolescencije, fizički i psihički rast i razvoj mlade populacije će usloviti fizički i psihički profil populacije odraslih. Mnogi obrasci ponašanja koji se formiraju u adolescenciji – identitet pojedinca, sistem vrednosti, društveno-politička orijentacija – sve će se to održati u životu jednog pojedinca i biti okosnica ličnosti kad odraste. (Kapor-Stanulović, 2007:18)

Zatim, postoje mnogi zdravstveni problemi koji se javljaju ili pojačavaju u adolescenciji, pa će i od njih zavisiti zdravstveni profil budućih odraslih. Finansijski, mladi su najskuplja starosna grupa usled ulaganja i porodice i društva u njihovo školovanje, razvoj i profesionalno osposobljavanje. Konačno, mladi su interesantni i u komercijalne svrhe jer su potrošači mnogobrojnih specifičnih proizvoda (za zabavu, kulturu – subkulture, hobije i sl.)

Podaci o različitim oblicima učešća mladih u društvu jesu raznorodni i nesistematizovani. Takođe, nedostaju informacije namenjene mladima o mogućnostima, relevantnim aktivnostima, organizovanim događajima i drugim važnim aspektima iz njihovog života. Ovi problemi ukazuju na činjenicu da su mladi godinama predstavljali jednu od marginalizovanih grupa u našem društvu, a njihovo aktivno učešće do skora nije bilo tema interesovanja i istinskog angažovanja nosilaca vlasti u Republici Srbiji. Takođe, jako su retka sistematična i sveobuhvatna istraživanja koja doprinose razumevanju pozicije i problema mladih u našoj zemlji, dok mladi u današnjem

okruženju, suočeni sa ograničenim prostorom, mogućnostima i podrškom za učestvovanje, nedovoljno prepoznaju svoju ulogu u društvu i, gotovo da, nemaju inicijativu.

Razvojni pristup u radu sa mladima

U radu sa mladima poslednjih godina izdvojila su se dva različita pristupa (Perić-Prkosovački, 2012:28): a) problemski orijentisani pristup i b) razvojni pristup mladima. Polazišta problemski orijentisanog pristupa su da mladi uglavnom imaju loše manire, preziru autoritete, pokazuju nepoštovanje prema odraslima, protivureče, neodgovorni su, nezreli i sa neadekvatnim sistemom vrednosti. Službe koje rade sa mladima u tom kontekstu kompleksnu sliku razvoja mladih sagledavaju vrlo parcijalno, kreiraju kratkoročne i „ad - hoc” programe koji su uglavnom usmereni na otklanjanje i sprečavanje uočenih problema, a ne na njihovo rešavanje; rade po sistemu „gašenja vatre“ i samo u onim situacijama gde su se i kada problemi već pojavili.

Nasuprot ovakvom pristupu, suština razvojnog pristupa mladima je holističko sagledavanje njihovog razvoja u okviru konteksta u kome se nalaze i njihovo prihvatanje kao ogromnog potencijala društva kome bi valjalo maksimalno posvetiti pažnju. Razvojni pristup karakterišu dugoročna rešenja, prepoznavanje potreba i razvijanje programa u cilju da se pomogne mladima pri razvijanju njihovih punih potencijala, omogućavanje mladima da iskažu svoje potrebe i kapacitete kao aktivni građani društva i omogućiti društvu da izvuče korist od njihovog intelektualnog kapitala. Sa stanovišta ovog pristupa trebalo bi koristiti postojeće situacije (u datom momentu) i fokusirati se na konkretne aktivnosti i korake kako bi se izvesne situacije prevazišle i savladale. Pristalice razvojnog pristupa mišljenja su da se razvoj mlade osobe ne može ni siliti, ni kontrolisati (mada o tome postoje brojne predrasude), već da se na njega na različite načine može i treba uticati. Osnovni principi razvojnog pristupa su sledeći:

- svako ljudsko biće ima značajni potencijal da bude efektivan u svakodnevnom životnom iskustvu u različitim kontekstima;
- razvoj ne može biti siljen, samo podržan i negovan;
- svako ljudsko biće ima svoje snage;
- svaki pojedinac/ka mora biti shvaćen u celovitosti, te se na isti način odgovara na njegove/njene potrebe;
- etiketiranje i kategorisanje ljudi nije od pomoći pri razvoju i, stoga se, izbegavaju;
- ne postoje eksperti/kinje, samo učenici/e na putu razvoja;
- razvoj je doživotan, svi pojedinci/ke imaju kapacitet da se razvijaju i menjaju tokom svog života;
- greške nisu neuspesi, nego mogućnosti za učenje i razvoj;
- svaka kriza je mogućnost za učenje, promenu i razvoj;
- sadašnjost i budućnost su važniji od prošlosti. Naglasak je na optimalnoj upotrebi svakog trenutka da bi se napravio korak napred;

- kada pojedinac/ka doživi sebe drugačije, on/ona je osposobljen i da se ponaša drugačije.

Svi mladi imaju ista prava bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, kao i funkcionalne smetnje (invaliditet). U skladu sa tim trebalo bi im obezbediti ravnopravne mogućnosti za razvoj u zavisnosti od njihovih individualnih potreba, sopstvenih izbora i sposobnosti. Takođe, mladima bi trebalo obezbediti uslove za očuvanje zdravlja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Vrlo je važno napraviti diferencijaciju i razgraničiti pojmove *omladinskog rada* od *rada sa mladima*. Usled nedovoljnog razumevanja same tematike često se smatra da su ova dva pojma sinonimi i da nose isto značenje, te da je to samo pitanje terminologije i pitanje različitog usvajanja pojma u zavisnosti od geografskog područja.

Rad sa mladima predstavlja širi pojam od omladinskog rada. Pojam rad sa mladima može biti povezan za samu ciljnu grupu mladih, te kao takav ujedno obuhvata i omladinski rad, ali i školstvo i policiju u okviru odeljenja za maloletnu delikvenciju ili, pak, vojsku. Međutim, ukoliko gledamo obratno, to se sve ne može smatrati omladinskim radom. Jedinstvenost omladinskog rada ne leži u ciljnoj grupi, nego u njegovoj svrsi. (Kalaba, 2007 u Perić-Prkosovački, 2012:30)

Omladinski rad može biti okarakterisan kao „mešavina“ aktivnosti koje su bazirane na slobodnom vremenu, neformalnom obrazovanju i socio-političkoj odgovornosti. (Kalaba, 2007 u Perić-Prkosovački, 2012:31) Ono što je jedinstveno svim aktivnostima jeste da pružaju mladima obrazovne mogućnosti.

Kroz istraživanje je uočeno da definicije variraju od zemlje do zemlje, kao i samo polje delovanja u okviru omladinskog rada. Analizirajući sve definicije i polja delovanja, P.Lauritzen (P.Lauritzen) je predložio sledeću sveobuhvatnu definiciju omladinskog rada:

„Osnovni cilj omladinskog rada je da pruži mogućnosti mladima da oblikuju svoju budućnost. Omladinski rad je sažeti izraz za aktivnosti socijalne, kulturne, obrazovne i političke prirode koje su namenjene mladima. Omladinski rad u pojedinim slučajevima uključuje sport i usluge mladima. Omladinski rad primarno pripada vanškolskom obrazovnom sistemu, što uključuje neformalno i informalno obrazovanje.” (Lauritzen, Perić Prkosovački, 2012:32)

U potrazi za identitetom omladinskog rada, autorke Andevski, Gajić i Budić pojmovno približavaju transdisciplinarnost kao naučno-istraživački princip na putu ka utemeljenju naučnog obrazovanja za omladinski rad. Društveni razvoj i nove potrebe zajednica da odgovori na nove zahteve, pitanja i impulse često odlaze izvan okvira nauke („naučnih ostrva“), odnosno dolaze iz primene i prakse ali iz aktuelnih društvenih diskursa. Transdisciplinarnost bi se mogla definisati kao da se „nalazimo u disciplinarno

nepoznatoj i uopšte neosiguranoj oblasti“. (Wendt, 2005 u Andevski i sar, 2012:56) Ključni argument transdisciplinarnosti je u konstantnom naučno-sistematskom redu koji menja stručne i disciplinske orijentacije. Transdisciplinarnost se razlikuje od interdisciplinarnosti u tome što ne predstavlja selektivno ili slučajno, već konstantno napuštanje „naučnih ostrva“. Transdisciplinarnost ne može da zameni predmete i discipline već „sužava predmete i discipline tamo gde su ove izgubile svoje istorijsko sećanje i svoju snagu za rešavanje problema zbog prevelike specijalizacije, ali ona ne vodi u novi predmetni ili disciplinski odnos“. (Mittelstraß, 2003 u Andevski i sar, 2012:56)

Centralne karakteristike transdisciplinarnog istraživačkog principa su: 1) saradnja između disciplina od otkrića do proučavanja ili bavljenje novim problemima i mogućnostima njihovog rešenja tako što će se pronaći rezultati koji prevazilaze discipline; i 2) svakodnevno postavljanje definicije problema i rešenja problema odnosno potraga za svakodnevnim odgovorima kada disciplinski usmerene nauke nemaju odgovora. Primer tome je upravo konstatovana protivrečnost između okolnosti da su mladi neodređen pojam, a sa druge strane definisan je zavidan položaj u kojem se danas mladi nalaze.

Transdimenzionalnost omladinskog rada se ogleda u trodimenzionalnom opusu, odnosno tri dimenzije omladinskog rada: pedagoško-psihološkoj, socijalno-kulturnoj i ekonomskoj dimenziji koje treba posmatrati u njihovom umrežavanju i globalnoj perspektivi. Naučno transdisciplinarno razvijanje omladinskog rada ogleda se još i u tome što potrebe nisu došle iz naučnih disciplina već kroz „međunarodno promenjene perspektive zemalja, nacija i grupa-zajednica koje se nalaze van nauke“ (nevladine organizacije, građanske inicijative). Dakle, „rešavanje problema (uslovno) je u sukobu sa mladima“ što daje kredibilitet transdisciplinarnosti. (Andevski i sar, 2012:58)

Omladinski rad kao deo društveno-sistemske brige o mladima

Za potrebe našeg rada omladinski rad želimo da predstavimo kao deo društveno-sistemske brige o mladima koji se neminovno dovodi u vezu sa formalnim sistemom obrazovanja. Takođe, pojmovi koji su aktuelni u društvu i čine okosnicu brige o mladima smatramo da je neophodno da predstavimo kao vezu koja postoji između njih. Jasno definisanje pojmova, njihovo razgraničavanje smatramo da pojašnjava deo obaveza i odgovornosti koje svaki pojedinac treba da preuzme, a cilj svih bi trebalo da bude jasno definisan i isti – obezbeđivanje dobrih uslova za život mladih osoba i omogućavanje participacije mladih u svim aspektima života.

U cilju uspostavljanja dobre prakse sistemske brige o mladima jednog društvo kreiran je *Rečnik omladinske politike* Ministarstva omladine i sporta. Svrha Rečnika omladinske politike jeste definisanje pojmova kao i aktera omladinske politike u smislu njihove pozicije i uloge oblasti omladinske politike i omladinskog rada.

U *Rečniku omladinske politike* istaknuti su sledeći pojmovi u obrazovanju i učenju mladih:

- edukacija¹; termin „edukacija“ koristi se u najrazličitijim značenjima i podrazuma najširi mogući spektar različitih obrazovnih i vaspitnih delatnosti. ovaj pojam predstavlja širi koncept od pojmova obrazovanje i vaspitanje. u tom smislu, edukacija može podrazumevati: obrazovne procese, nastavu, treninge, različita usavršavanja, informisanje, procese vaspitanja i sl.
- *Obrazovanje* je proces kojim se prikupljaju, stiču i razvijaju znanja, veštine i kompetencije, vrednosti i stavovi i koji se odvija planski i namerno, najčešće u okviru obrazovnih institucija, iako nije ograničen njima. Takođe, obrazovanje može da traje u toku čitavog života, dakle prestanak obrazovanja nije uslovljen prestankom/završetkom formalnog obrazovanja niti uzrastom. Obrazovanje može biti formalno, neformalno i informalno.
- *Vaspitanje* je pojam koji obuhvata celokupne pozitivno usmerene uticaje i uslove koje kreira društvena zajednica sa ciljem podsticanja razvoja ličnosti i podrške procesu samoformiranja. Dakle, vaspitanje je celoživotan proces svesnog međuljudskog odnosa i komuniciranja. Ono je namerna, sistematična i organizovana delatnost usmerena na razvoj pojedinca i njegove ličnosti. Upravo navedene karakteristike razlikuju vaspitanje od ostalih slučajnih i improvizovanih uticaja u društvenoj sredini. (Antonijević, 2013, prema Rečniku omladinske politike, 2015:23)
- *Obrazovni sistem* (eng. educational system) je formalni skup svih relevantnih elemenata koji su povezani relacijama na određeni način kako bi se ostvarili ciljevi u toj oblasti.

U Republici Srbiji obrazovni sistem obuhvata različite nivoe obrazovanja: predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje. Visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih podvode se pod posebne norme iz istoimenih zakona koji ih propisuju. Ovim zakonima definišu se opšti principi i načela prema kojima svaki nivo obrazovanja u sistemu treba da se odvija. Neki od najopštijih principa su: jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja, kvalitet obrazovanja, usklađenost sa potrebama i interesovanjima onih koji se obrazuju i vaspitavaju, nastavljanje i upotpunjavanje obrazovanja tokom celog života i dr. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a prema Rečniku omladinske politike, 2015:22)

¹ Edukacija jeste opšte korišćen pojam, ali postoji tendencija da se više koristi u praksi nego u teorijskim okvirima. Termin edukacija u srpskom jeziku preuzet je kao doslovan prevod reči „education“ iz engleskog jezika.

- *Formalno obrazovanje* (eng. formal education) definiše se kao institucionalno obrazovanje, odnosno obrazovanje koje se dešava unutar institucija koje pripadaju sistemu formalnog obrazovanja, koji je u zakonu jasno određen i definisan sistem, pa time i legitiman. Krajnji ishod procesa u formalnom obrazovanju je sticanje određenih znanja i sposobnosti koje država prepoznaje obrazovnim statusom, odnosno diplomom kroz obrazovnu instituciju. Institucija je ona koja kontroliše ciljeve i sredstva učenja u procesu formalnog obrazovanja. (Kuka, 2006, a prema Rečniku omladinske politike, 2015:23)
- *Neformalno učenje* (eng.non-formal learning) je svaki vid obrazovanja koji se sprovodi van formalnog obrazovnog sistema, iako može predstavljati dopunu formalnom obrazovanju. Odnosi se na lični i društveni razvoj.

Neformalnim učenjem stiču se znanja, veštine i kompetencije koje su usmerene na razvoj ličnih potencijala i vrednosti. Aktivnosti u neformalnom učenju odvijaju se prema principima dobrovoljnosti i aktivnog učešća oslanjajući se na iskustva onih koji u njima učestvuju. Ono se naziva još i vaninstitucionalno učenje i označava proces koji se dešava van obrazovnih institucija sa jasnim ciljem procesa učenja.

- *Informalno učenje* (eng. informal learning) podrazumeva proces učenja koji se odvija spontano, kontinuirano i neplanski, tokom čitavog života pri čemu pojedinac stiče stavove, vrednosti, veštine i znanja od različitih uticaja i resursa u sopstvenoj sredini i iz svakodnevnih iskustava (porodica, grupa vršnjaka, komšije, susreti, biblioteka, mas-mediji, posao, igra).

Informalno učenje, takođe, prepoznaje se i kao implicitno učenje koje je u Nacionalnom okviru kvalifikacija definisano na sledeći način: implicitno učenje označava proces koji se odnosi na situacije u kojima učenje nije jasan i unapred definisan cilj, ali se svejedno dešava (npr. učenje kroz rad). (Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava 2010, a prema Rečniku omladinske politike, 2015:23)

- *Celoživotno učenje* (eng. lifelong learning) predstavlja širi koncept od formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja. Ono podrazumeva da se znanja, sposobnosti, veštine, kvalifikacije i kompetencije stiču i unapređuju tokom čitavog života. Bitna odrednica celoživotnog obrazovanja je kontinuitet koji se odnosi na zahteve za stalnim promenama kod ljudi koje treba da budu u skladu sa promenama u okolini i društvu.

U Memorandumu Evropske komisije iz 2000. godine celoživotno učenje obuhvata „sve vrste učenja tokom odrasle dobi s ciljem unapređenja znanja, veština i kompetencija u okviru ličnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog delovanja pojedinca.“ (Savićević, 2004 a prema Rečniku omladinske politike, 2015:29)

Pojam interaktivne nastave i prepoznavanje interaktivnih postupaka

Škola ima zadatak da upozna u prvom redu učenika sa najpouzdanijim tehnikama učenja. U nastavi zasnovanoj na slušanju nastavnikove reči, posmatranju, zapamćivanju i reprodukovanju naučnih činjenica svodi se na skladištenje tuđih znanja i učenici se navikavaju na intelektualnu zavisnost od nastavnika. (Bakovljević, 1998:39)

Tradicionalna nastava je negovala školu koja je bila osmišljena kao institucija koja pruža obaveštenja učenicima koji su se smatrali „korisnicima“ obrazovnog sistema. To je stvorilo strukturu moći koja je održavala nastavnika kao nekog ko širi mudrost i znanje, a učenik je verni pratilac. U toj ulozi učenik je bio pasivan, „prazna posuda koju treba napuniti“. (Jensen, 2003:4) Kada nastavnik nadzire informacije, učenik očekuje da mu nastavnik pruži znanje i razvija već pomenutu zavisnost od nastavnika. U idealnom slučaju, gde se može stvoriti privid, jeste kada je učenik partner u procesu sticanja znanja pa se „kao“ korišćenjem strategija aktivnih učenja proces delimično menja ali rezultat je opet isti. Učenik, ipak, nauči napamet gradivo i reprodukuje ga kada se postave prilike provere znanja. Takav pristup oslobađa učenike od odgovornosti za vlastito učenje. (Jensen, 2003:4)

Autori koji kritikuju tradicionalnu nastavu definisali su aktivnu nastavu koja je centrirana na učenika i proces učenja. Osnovne karakteristike aktivne nastave su da nije potreban celovit unapred fiksiran plan i program nego više neka vrsta orijentacionih planova i programa, ili jedan obavezni deo programa (obavezni standard) i deo koji je fleksibilan i varira od konkretnih uslova nastave. U aktivnoj nastavi polazi se od interesovanja učenika i učenje se nadovezuje na ta interesovanja, svako učenje se povezuje sa prethodnim iskustvom, a motivacija učenika je intrinzična (unutrašnja). Dominantne metode su metode aktivne nastave/učenja sa praktičnim, radno-manuelnim i ekspresivnim aktivnostima. (Ivić i sar., 2001:19)

U interaktivnoj nastavi polazna osnova je interes učenika i svako učenje se povezuje sa prethodnim znanjem i ličnim iskustvom pojedinca. Ocenjuje se zadovoljstvo učenika preduzetim aktivnostima, motivisanost i zainteresovanost za rad i, konačno, individualni napredak - u poređenju sa njegovim početnim stanjem. Učenik se tretira kao celovita ličnost, a ne samo kao učenik. U procesu svestranog intelektualnog aktiviranja i osamostaljivanja učenika u nastavi pri obradi nastavnih sadržaja najefikasniji oblik njihovog osposobljavanja je u obučavanju tehnikama samoobrazovanja. (Bakovljević, 1998:38)

Obučavanje tehnikama samoobrazovanja nije moguće ukoliko nastava ne ističe interaktivni pristup.

U nastavi koja neguje interaktivni pristup od učenika traži da bude subjekat u nastavi, da u njoj učestvuje aktivno i interaktivno. Ako učenik aktivno učestvuje u radu, svaka njegova aktivnost neminovno dovodi do interaktivnosti. Time aktivna nastava spontano prelazi u interaktivnu nastavu. (Ilić, Gajić, Maljković, 2007:95) Za

pojašnjenje iznetog stava možemo da upotrebimo nastavu književnosti kao primer. Interaktivnost u nastavi književnosti može da se izazove recimo načinom na koji je učenik pročitao tekst, kako je odrecitovao pesmu, kako je dramatisovao tekst, kakvo mu je scensko čitanje ili kako je nešto zamislio, opisao ili dočarao. Svaka takva aktivnost učenika na času dovodi do reakcije odeljenja i uvodi u interaktivnu nastavu. (Ilić, Gajić, Maljković, 2007:95)

Primena nekih savremenih modela nastave, posebnih metoda u nastavi, može da opiše interaktivnu nastavu. Međutim, postoje metode koje su ukupnošću svoje primene – metode interaktivne nastave. Suština njihove primene leži u kooperativnosti učenika u nastavnom procesu, a kooperativnost ne može biti bez interaktivnosti. (Suzić, 1999, u Ilić, Gajić, Maljković, 2007:95)

Interaktivna nastava je ona nastava u kojoj se dominantno primenjuju metode interaktivnog učenja. Nastava se odnosi na realizaciju datog nastavnog gradiva ili programa, bilo da se radi o temi, oblasti ili programu. Ako je, na primer, određenoj nastavnoj temi predviđeno pet časova i ako se na većini tih časova dominantno primenjuju metode interaktivnog učenja, a samo na jednom od tih časova se primenjuju interaktivne nastavne metode, tada ne možemo govoriti o interaktivnoj nastavi. Isto se odnosi i na određeni nastavni predmet. Ako na većini časova određenog predmeta nisu primenjene interaktivne metode, ne možemo govoriti o interaktivnoj nastavi tog nastavnog predmeta. Konkretno, nije uputno govoriti da se u nekoj školi radi po modelu interaktivne nastave ukoliko interaktivne metode ne prevlađuju na nastavi unutar te škole. (Suzić, 2005:134)

Interaktivni nastavni postupak podrazumeva jednu ili više aktivnosti koje se ostvaruju kao uzajamna akcija između dve ili više osoba ili grupa, a realizuje se u okviru interaktivnih i drugih nastavnih metoda. Kada nastavnik frontalno primenjuje metod izlaganja i u jednom trenutku od slušalaca zatraži da rašire prste leve i desne ruke te da zatim spoje dlanove tako da između prste. Nakon toga zatraži da slušaoci konstatuju od koje ruke je gornji palac. Ova aktivnost, kako vidimo, podrazumeva interakciju, ali se ne radi o nastavnoj metodi, nego o postupku koji treba da posluži kao uvod u izlaganje o odnosu leve i desne hemisfere mozga. Ovaj primer se odnosi na primenu interaktivnog nastavnog postupka u tradicionalnoj nastavi. (Suzić, 2005:134)

Niz takvih postupaka se primenjuje u svakom interaktivnom nastavnom metodu. Pojmovna razgraničenja su nužna iz više razloga. Prvo, da bi se izbegla nepotrebna i nepravilna poistovećivanja. Često se poistovećuju interaktivne metode, i organiziraju na taj način, sa grupnim oblikom rada. Drugo, da bi se izbegle zablude oko nivoa primene interaktivnog učenja u praksi. Na primer, možemo čuti kako se u svim školama nekog regiona realizuje interaktivna nastava. To je moguće i da nije tačno, ako znamo šta je interaktivna nastava, jer moguće je da se primenjuju interaktivne metode i to u malom postotku ili sporadično. I na kraju, da bi se izbegle zablude oko značenja

pojmovna a samim tim i oko primene tih značenja u pedagoškoj teoriji i nastavnoj praksi. Konkretno, ako pojmu interaktivno učenje oduzmemo socijalnu dimenziju, doći ćemo u opasnost da svako učenje nazovemo interaktivnim, a time ovoj aktivnosti oduzimamo njeno suštinsko značenje. (Suzić, 2005:134)

Interaktivna nastava je socijalni proces gde se učenje definiše kao interakcija između učenika i nastavnika, učenika međusobno i učenika i roditelja. Rezultat ove nastave su relativno permanentne promene u razmišljanju i ponašanju, koje nastaju na osnovu iskustva, tradicije i prakse ostvarene u socijalnoj interakciji. P. Ruders (Roeders, 2003, Vilotijević, 2007:47) naglašava da se učenje, u uslovima aktivne interakcije putem kooperativne nastave, veoma ceni u psihologiji i pedagogiji.

Pod pojmom interaktivne nastave se podrazumeva didaktički model u kome dominira interakcija kao odnos između učesnika obrazovno-vaspitnog rada i proces interaktivnog učenja u usvajanju sadržaja koji su predviđeni nastavnim planom i programom.

Uloga nastavnika u interaktivnoj nastavi nije da nastavnik poučava učenike nego da oni samostalno uče, pri čemu im nastavnik pomaže samo koliko je neophodno. U toj novoj ulozi nastavnik ima više zadataka: (Vilotijević, 2007:48)

1. priprema zadatke, obezbeđuje nastavna sredstva i materijale;
2. prati proces zajedničkog rada grupe i nastoji da sagleda koliki je doprinos svakog pojedinca u ukupnom rezultatu;
3. ako je potrebno, koriguje grupni rad i podstiče učenike;
4. procenjuje napredovanje svakog pojedinca i obaveštava ga o tome vodeći računa da ta obaveštenja deluju podsticajno;
5. posvećuje pažnju ne samo tačnosti odgovora nego i načinu na koji su do njega učenici došli;

U tradicionalnoj nastavi osnovni izvor informacija je nastavnik dok je kod interaktivne nastave on samo jedan od izvora znanja. Učenici koriste samostalno literaturu i ostale medije.

U interaktivnoj nastavi nastavnik je inovator, organizator, voditelj i motivator. Njegova aktivnost na času ogleda se u usmeravanju učenika na saradnju sa drugima i na korišćenje različitih izvora informacija.

„Odeljenje kao grupa mladih” – preporuke za kreiranje interaktivne nastave

Andru Malekof (Andrew Malekoff) rad sa mladima prepoznaje kao jedan od načina za promovisanje i razvijanje kritičkog mišljenja kod mladih koje je potrebno kako bi mladi mogli da razjasne dobre vrednosti i naprave zdrave odluke. (Malekoff, 2004:18)

Rad sa mladima omogućava adolscencima da:

- su spremniji za aktivan život u demokratskoj zajednici
- i da mogu bolje da posreduju u raznim situacijama koje utiču na njihov život, te tako mogu da smanje verovatnoću loših ishoda u njihovom životu.

Mladim ljudima je potrebno da osećaju da pripadaju, da su sposobni, da imaju nade i da imaju podršku i razumevanja odraslih koji imaju prema njihovim potrebama. Razumeti kako sve to funkcioniše podrazumeva shvatanje rada sa adolescentima kroz grupni rad podrške mladima.

Svrha rada sa mladima kroz grupni rad podrške je razumevanje mladih i održavanje veze sa mladima, a u cilju razvijanja zdravog odrastanja pojedinca. Kako bi rad sa mladima bio svrsishodan neophodno je da:

- se mlada osoba pronade u grupi
- mladi nauče da formiraju bliske međuljudske odnose
- se mladi osećaju da vrede i da su korisni drugima
- mladi ostvare pouzdanu osnovu za ispravne odluke
- mladi znaju kako da koriste podršku koju imaju na raspolaganju
- mladi pokažu svoju radoznalost

U grupnom radu sa adolescentima nema „političke pravilnosti“. Kompetentni, pomalo radikalni edukatori/nastavnici pozivaju članove grupe da učestvuju u stvaranju dinamike grupe/odeljenja, svojom spontanošću otvoreno pokazuju dobrodošlicu. Prema ovom autoru nastavnici bi trebalo da preuzimaju stav neizvesnosti i da neguju odnos koji shvata radost ljudske saradnje. Ukazuje na neophodnost participacije mladih da insisatira da na svakom sastanku odraslih osoba, trebalo bi bar jedna mlada osoba da bude prisutna da ih podseća na cilj njihovih razmatranja. (Malekoff, 2004:19)

Nastavnici koji gaje spontanost u svom radu i raduju se saradnji sa učenicima okarakterisani su kao neorganizovani, neuspešni i ponekad izgleda kao da se igraju sa učenicima, da su previše „opušteni“ u radu. Smisao za humor, koji se ceni u radioničarskom radu takođe može da deluje „neozbiljno“ u okviru formalnog sistema školovanja. U radu sa mladima potrebno je da nastavnik nauči da se smeje, da pronade humor ili besmislenost u ponekim situacijama. Iako je posao nastavnika ozbiljan, ne znači da je nastavnik dužan da bude dosledno „potpuno ozbiljan“. Kako bi se opustili u svom radu, pretpostavka je da pomaže tako što nastavnik može da prizove svoja iskustva iz svog perioda adolescencije. Vratiti se unazad i podsetiti se na osećanja iz sličnih situacija može da pomogne nastavniku da razume i da razvije empatični stav prema adolescentima.

Sa druge strane, Malekof ipak ističe da nastavnici nisu deo sveta mladih, odnosno deo populacije adolescenata. Ta činjenica može da bude uznemirujuća i zbunjujuća za odraslu osobu jer se adolescenti ne stide da daju do znanja da odrasle osobe nisu deo njihovog sveta.

„Grešite ako mislite da je grupni rad sa mladima zabava i igra.“ (Malekoff, 2004:20) U suštini taj neverbalni neozbiljni način rada sa grupom može biti pravi put prema pozitivnoj promeni i razvoju učesnika grupnog rada. Krucijalni faktor u uspostavljanju pripadnosti grupi/odeljenju jeste osećaj igre. To se razlikuje od delatnosti igre.

Pravi je izazov da u nastavi pronađemo inovativne načine da osnažimo proces učenja kao zabavu i igru, a da ispunimo obavezu nastavnog plana i programa i uvažimo sposobnosti, interesovanja i mogućnosti adolescenata i da je uvek mlada osoba uračunata u formulu rada u grupi/odeljenju.

Nastavnik koji je spreman za neizvesnost i novine, bolje utiče na učenike u odeljenju. Fleksibilnost i planirani prazan prostor je najbolji način da se nastavnik pripremi za rad sa adolescentima. „Gledati sa planiranom prazninom” znači namerno spremiti um na neizvesnost, spremnost da se nastavnik prilagodi na nove izazove, nove ideje i iskustva. Nastavnici ukoliko planiraju „prazan hod“ u nastavi ne bi trebalo da imaju strah da će izgubiti kontrolu na času. Povoljno je kada učenici preuzmu kontrolu na času, kada nastavnik ukaže čast popuštanjem kontrole, jer tako učenici stiču odgovornost za svoje učenje. Postepeno ovakav grupni rad daje učenicima veću autonomiju u procesu saznanja. Takođe, promoviše međusobnu interakciju i upućuje učenike da međusobno pružaju podršku jedni drugima.

U toku formiranja grupe za rad ili uspostavljanja atmosfere u odeljenju gde se izvodi interaktivna nastava potrebno je da se pronađe zajednički interes. Prema A Malekoffu, postoji 5 uzroka zajedničkog interesa:

1. Osnovna svrha okupi grupu i daje pravac za rad. Tako i zajednički interes spaja učesnike u grupu, odnosno učenike u odeljenju.
2. Na početku formiranja grupe vladaju osećanja anksioznosti i sumnje. Dužnost nastavnika je da ukazuje na izgradnju poverenja u grupi.
3. Nastavnik je zadužen da podstakne učenike da učestuju u formiranju grupe svojim interesovanjima, sposobnostima, znanjem i veštinama. Svaki učenik je individua u odeljenju i potrebno je da ostavi lični pečat u odeljenju kao grupi, ali i da se prilagode grupi.
4. Kako se učenici prilagođavaju grupi sa jasnim individualnim sposobnostima i interesovanjima, oblikovanje međuljudskih odnosa u grupi se dešava spontano.
5. Kada nastavnik dovoljno motiviše učenike da slobodno razgovaraju o svojim iskustvima u odeljenju, učenici dobijaju još jednu dimenziju grupnog odnosa. Ta funkcija se može nazvati zadatkom za održavanje grupe. (Malekoff, 2004:26)

Preporuke koje mogu voditi nastavnika u kreiranju odeljenja kao interaktivne grupe učenika koja ima zajednički interes, da je svrsishodna i da se učenici osećaju dobro u odeljenju su: 1) pažljivo planirati aktivnosti u skladu sa interesovanjima, potrebama i mogućnostima učenika i odeljenja kao celine; 2) planirati aktivnosti koje proističu iz

prethodnog znanja i iskustva učenika i grupe u celini; 3) da nastavnici budu fleksibilni i prilagodljivi prema učenicima, a istovremenom efikasni i efektivni prema predmetu, nauci i obrazovno-vaspitnom sistemu.

Literatura

- Andevski, M., Gajić, O., Budić, S. (2012). Omladinski rad u potrazi za identitetom (diskurs nauke i profesije). Vršac. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Pavlov“.
- Bakovljević, M. (1998). Didaktika. Beograd. Naučna knjiga.
- Dolby, N., Rizvi, F. (2008). Youth moves. New York. Routhledge.
- Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju.
- Ilić, P., Gajić, O., Maljković, M.(2007). Kriza čitanja: kompleksan pedagoški, kulturološki i opšt društveni problem. Novi Sad. Gradska biblioteka.
- Jensen, E. (2003). Super nastava. Zagreb. Eduka.
- Kapor-Stanulović (2007). Na putu ka odraslosti. Beograd. Zavod za udžbenike.
- Kalaba, V. (2008). Kako razumeti omladinski rad u zajednici. Beograd. Forum Syd Balkans.
- Vilotijević, N. (2007). Saradnička (kooperativna) nastava. Obrazovna tehnologija, 1-2 (44-52)
- Malekoff, A. (2004). Group Work with Adolescents. New York. The Guilford Publications, Inc.
- Perić-Prkosovački, B. (2012). Omladinski rad kao poseban koncept aktivnosti sa mladima u lokalnoj zajednici. Socijalna misao, 19(2), 25-37.
- Rečnik omladinske politike (2015). Beograd: Ministarstva omladine i sporta RS.
- Suzić, Nenad (2005). Pedagogija za 21. vijek, Banja Luka. TT Centar.
- Suzić, N. (1999). Interaktivno učenje. Banja Luka: Ministarstvo prosvjete i UNICEF Kancelarija u Banja Luci.

